

ПАРРАНДАЛАРНИНГ ХАЁТЧАНГЛИГИ, МАҲСУЛДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ЎРГАНИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7182432>

Казакбаев Бахыт Сейлбекович

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти катта ўқитувчи

Жолдасбаева Сановар Безергеновна

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти магистранти

Аннотация: Мақолада Паррандачилик чорвачиликнинг энг устувор тармоқларидан бири бўлиб ҳисобланади, чунки парранда тухуми ва гўштини ишлаб чиқаришда юқори даражада эканлиги, гўшт маҳсулотини етиштиришга нисбатан кам ҳаражат сарфланиши алоҳида айтилиб ўтишга моликдир.

Калит сўз: маҳсулот, истеъмол, гўшт, нисбатан, парранда, тухум, барқарор, хафталик, парҳез, ҳафта

Кириш: Аввалари юртимизга паррандачилик маҳсулотлари, асосан, четдан келтирилган бўлса, эндиликда юртимизнинг тадбиркорлари томонидан етарлича етиштирилиб берилаяпти. Бозорларимиз расталарида қаторлашиб турган товуқ гўшти ва тухум маҳсулотларини халқимиз истеъмоли учун ишлаб чиқариш тизими янада ривожланиб келинмоқда. Сўнгги йилларда юртимизда паррандачиликка бўлган эътибор кучайди. Ҳукуматимизнинг бевосита ташаббуси билан тармоққа бир қатор имтиёзлар берилди. Шунинг билан айтишимиз мумкинки, ҳукуматимиз томонидан “Паррандачиликни янада ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Президентимизнинг 2018 йилдаги 13 ноябрда чиқарилган ПҚ-4015 қарори бу соҳанинг келажакда ривожланишининг устувор асоси бўлиб хизмат қилади. Қарорга мувофиқ, Республика паррандачиликни янада ривожлантириш учун ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, соҳага илғор технологиялар ҳамда инновацион ишланмаларни жорий этиш, парранда маҳсулотларини қайта ишлашни чуқурлаштириш, уларнинг турлари ва экспорт кўламини кенгайтириш мақсадида паррандачилик соҳасини ривожлантириш бўйича устувор вазифалар белгиланди. Эндиликда барча ҳудудларда парранда етиштириш, уни қайта ишлаш, якуний маҳсулот тайёрлаш ва уни истеъмолчига етказишни қамраб

олган паррандачилик кластерлари ташкил этилади (шу жумладан, 2019 йилда 13 та). Паррандачилик биологик жиҳатдан юқори даражада озик-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш қобилиятига эга даромадли тармоқлардан биридир. Озик-овқат хавфсизлигини барқарор таъминлашда паррандачиликни ривожлантириш алоҳида аҳамиятга эга. Паррандачилик чорвачиликнинг тез етилувчан соҳаларидан бири бўлиб, аҳолини парҳез гўшти ва тухум маҳсулотлари билан таъминлаш имконини беради.

Оқ патланишдаги товуқ: маҳсулдорлик даврида (64 ҳафталик) тухумдорлиги 280-330 дона. Ўртача тухумдорлиги (ўртача бир бош товуқдан) 75-80 %. Тухум оғирлиги 60-62 г. Жигарранг патланишдаги товуқ: маҳсулдорлик даврида (64 ҳафталик) тухумдорлиги 275-325 дона, ўртача тухумдорлиги (СН) 71-79 %. Тухум оғирлиги 62-64 г. Маҳсулдорлик чўққиси: тухум беришнинг бошланғич давридан 5-7 ҳафталик ёшида 92-95 %. Маҳсулдорлиги 10 ойдан кейин 70 %. Бир маҳсулот бериш даврида тухумларининг оғирлиги (НН) 18-19 кг. Тухум беришининг дастлабки ҳафталарида 8 %дан 16 % гача тухум маҳсулотини ошириб боради. Шу ҳолат, тухум беришнинг энг юқори чўққисига етгунча 32 % дан 64 %гача тухум маҳсулоти кўпаяди. Одатда, энг юқори тухум бериш чўққисига етгандан сўнг, тухум бериши кейинги даврларда ҳафтасига 4 %га камайиб боради. Кейинги даврда берган тухумларнинг категорияси 2-5 %дан кўп бўлмаслиги керак. Дастлабки берган тухумининг оғирлиги 48 г бўлса (яъни, биринчи тухум) ҳафтасига тухум оғирлиги ошиб, 60 г гача етади. 30 ҳафталик ёшида тухумларининг оғирлиги 65-70 г бўлади. Кейинги даврларда ҳафтасига тухумининг оғирлиги 0,5 г гача ўзгариши мумкин. Тухум оғирлиги бу кўрсаткичдан ошса, товуқнинг асосий кўрсатган белгилари ҳисобланади. Маҳсулдорлиги давомида тухумларининг ўртача оғирлиги бўйича энг яхши кўрсаткичи 40 ҳафталигида ҳисобланади. Ташқи муҳит ҳарорати тухум оғирлигига ҳам салбий таъсир этади. Оқ патланишдаги товуқ: бир бошга бир кунда озуқа сарфи 105-115 г (маҳсулот бериш охирида бир бошга 42 кг озуқа сарфланади). (Алмашинув энергия 2800 ккал/кг) Озуқа конверсияси (коэффициенти) 1,9-2,5 дан ошмаслиги ва тухумдор товуқ озуқадан серунум фойдалана олиши керак. Кейинги йилларда Республикамизда дунёга машҳур “Ломанн-Тирцихт” фирмасининг тухумдор янги-янги кросслари келтирилиб урчитилмоқда. Дастлаб “Ломанн-Браун-классик” ва кейинги йилларда “ЛОМАНН БРАУН-КЛАССИК”, “ЛОМАНН СЭНДИ” кросслари худудларига мансуб паррандалар кенг тарқалмоқда. Ушбу кроссларни

кичик паррандачилик хўжалиги шароитида ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

ФҲЙДАЛАНИЛАГН АДАБИЁТЛАР:

1. Азимов С.Г., Азимов Д., Алимов Х, Ҳошимов Б. Технология вирацивания ремонтного молодняка мясного кросса «Росс-308» Зооветеринария 2011й 33-34с

2. Азимов С. Г. Влияние массы яиц на эмбриональное развитие кур Уз-2 процессе инкубации. Журнал «Зооветеринария» 2011 №1, 33-35с

3. Азимов С.Г., Азимов Д. (Нетродсионные корма и биологический активные добавки в рационах кур-несущек. Журнал «Зооветеринария» 2011, №6, 37-38с)

4. Азимов Д.С, Шовазов И Паррандаларни мувозанатлаштирилган омухта емлар билан боқишни тухумдорлигига таъсири. Тезису докладов 1 – ой международнои конференциии 1-2 мая “Аграр фан ютуқлари” ТошДАУ 2002.й

5. Алиев М.Ш “Новая линия белых леггорнов с высокой массой яйца” Ж. Зоотехния, 2003, №6 с 10